

Engineering Problems and Innovations

Vol. 01 Iss. 02 || April 27th, 2023

01-Том
02-Сон

Том - 01
Вып. - 02

Проблемы инженерии и Инновации

Muhandislik muammolari va Innovatsiyalar

ISSN: 2181-4171

SCAN ME

Fergana - 2023

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940

ISSN 2181-4171

Языки издания:
Русский, английский

Председатель эксп. совета
Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD, директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев
д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов
д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов
PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова
к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Анджидан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:

Russian, English

Chairman of exp. advice

F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev

PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov

*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov

Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova

*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujayevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО

Рахмонов Зафар Равшанович

Доктор физ.мат. наук, Национальный университет Узбекистана

Умарова Муножатхон Иброхимовна

Магистрант Ферганского филиала ТУИТ имени Мухаммада ал-Хорезми

Аннотация. Ежегодно тысячи молодых людей оканчивают высшие учебные заведения, техникумы и профтехучилища нашей Республики по своим специальностям, и основной проблемой является трудоустройство кадров. В данной статье представлена информация о значении электронного портфолио в развитии общества. Переподготовка педагогических кадров системы высшего образования и повышение их квалификации из предложений по формированию единой электронной информационно-образовательной среды образовательных учреждений служит совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров высших учебных заведений.

Ключевые слова: электронное портфолио, работодатель, молодые кадры, электронное хранилище, электронное правительство, информационная безопасность.

RESEARCH ON THE CREATION AND USE OF AN ELECTRONIC PORTFOLIO

Rakhmonov Zafar Ravshanovich

Doctor of Physics and Mathematics Sciences, National University of Uzbekistan

Umarova Munozhathon Ibrokhimovna

Master student of the Fergana branch of TUIT named after Muhammad al-Khwarizmi

Abstract. Every year, thousands of young people graduate from higher educational institutions, technical schools and vocational schools of our Republic in their specialties, and the main problem is the employment of personnel. This article provides information on the importance of an electronic portfolio in the development of society. Retraining of teaching staff of the higher education system and improving their qualifications from proposals for the formation of a unified electronic information and educational environment of educational institutions serves to improve the system of retraining and advanced training of teaching staff of higher educational institutions.

Key words: electronic portfolio, employer, young personnel, electronic storage, electronic government, information security.

Введение

Что касается электронного портфолио, то мы можем наблюдать его только в деятельности профессионалов, работающих в сфере (веб) дизайна, фотографии и программирования. Некоторые профессионалы не в полной мере используют эти современные технические достижения. По этой причине целесообразно создание единых электронных портфолио молодых кадров и людей различных профессий в масштабах республики. Ведь основная цель здесь – обеспечить работников рабочими местами по

специальности, привлечь кадры с сильной специализацией и высоким научным потенциалом для работы в организациях и компаниях-работодателях [1-2],[8].

Основные причины таких задач:

- необходимость найти необходимый персонал в организации или на предприятии-работодателе, создать о них полную и корректную информационную систему;
- необходимость создания четкой и надежной системы определения уровня знаний и трудовых навыков молодых кадров;
- в свою очередь, необходимость создания информационной системы о предприятии или организации-работодателе и его вакансиях;
- что современные информационные и телекоммуникационные средства не используются в полной мере для обеспечения бесперебойной связи между этими двумя группами (работодателем и профессиональным персоналом).

Одной из важнейших задач в решении вышеуказанных задач является создание единой информационной системы, организация в этой системе электронных портфолио молодых кадров и сведений о работодателях [9-10].

Основная часть

В общем, понятие портфолио применяется к справочному документу, который предоставляет информацию о работе, выполненной профессионалом в течение его карьеры. При создании электронных портфолио необходимо создать общий диалог между трудовым коллективом или образовательными учреждениями, осуществляющими подготовку кадров, работодателем (предприятием, фирмой, организацией, компанией и т. образовательное учреждение, так и юридические лица, и у каждого отдела есть свои задачи.

Создание электронных портфолио не является задачей одного человека или организации, и при его создании необходимо соблюдать определенные требования и законы [3-4].

Если рассматривать требования, которые необходимо выполнить для каждого объекта, то придется обратить внимание на следующие [13-15].

Требования к ведению электронных портфолио:

- достоверность информации в электронных портфолио;
- организовать обновление базы данных через определенные фиксированные промежутки времени;
- идеальная защита информации в хранилищах данных и устойчивость к внешним воздействиям (программным и физическим воздействиям);
- что информация, хранящаяся в электронных портфолио, не противоречит интересам и правам работников (или учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров) и работодателя;
- постоянное обеспечение связи между всеми вышеперечисленными объектами;
- наличие Desktop и Web программ для хранения электронных портфолио;
- для того, чтобы сотрудники могли использовать информацию в портфолио, эти файлы должны быть подключены к Интернету, а их права доступа организованы на основе прав, предоставленных пользователям.

Требования к персоналу (или учебным заведениям):

- ответственность за полноту и достоверность информации;
- условность предоставления подробной информации (исходя из права работодателя на получение информации о рабочей силе) о результатах и достижениях (научных олимпиадах, научных работах и лекциях) работника за время его работы в школе, академическом лицее или профессиональном колледже, высшем образовании учреждение;

- непротиворечивость информации, предоставляемой персоналом, законодательству Республики Узбекистан.

Требования к работодателю:

- ответственность за полноту и достоверность информации;
- необходимость предоставления работодателем полной и достоверной информации о вакансиях, их условиях и требованиях (исходя из права работодателя на получение информации);
- что сведения, предоставленные работодателем, не противоречат законодательству Республики Узбекистан.

Требования к ответственным министерствам и ведомствам:

- контролировать достоверность сведений о студентах и сотрудниках, работающих в присоединенных вузах, научно-исследовательских институтах и лабораториях;
- постоянно контролировать правильность собираемых данных с данными, хранящимися в электронных портфелях.

Требования к юридическим органам:

- постоянный контроль за сохранностью информации, хранящейся в электронных портфелях;
- при наличии расхождений между приведенными данными, устранить их на основании проверок;
- решать интересы и права сторон на основании соответствующих законов и документов;
- постоянно проверять, что информация, хранящаяся в электронных портфелях, не противоречит интересам Республики Узбекистан.

Исходя из вышеперечисленных требований, создание единого национального хранилища электронных портфолио послужит дальнейшему развитию экономики нашего общества. С этой системой мы получаем следующие преимущества:

- обеспечение работников рабочими местами по специальности вовремя;
- предоставление достаточного пространства для деятельности способных, новаторских и творческих кадров в компаниях и организациях-работодателях;
- недопущение отъезда молодежи и кадров с научным потенциалом в зарубежные страны, ведь такая молодежь очень нужна для развития нашей республики. Через эту систему можно уменьшить отклонение потраченных средств.
- наличие надежной и единой информационной системы между трудовым коллективом (студент-специалист, персонал), работодателем и подчиненными им министерствами, и ведомствами;
- возможность сделать первые шаги по созданию биопаспорта и системы электронного правительства, которые широко обсуждаются в мире в последние годы и проекты которых разрабатываются [11-12].

Портфолио может иметь следующие формы:

- сайт-портфолио (портфолио в виде сайта);
- веб-страница (персональная страница на сайте);
- электронная презентация;
- папка результатов.

Понятие «портфолио» пришло из Западной Европы в 15-16 веках, а в эпоху Возрождения архитекторы представляли своим клиентам готовые и макетные варианты строительных проектов в отдельной папке под названием «портфолио». Документы, представленные в этой папке, оставили у заявителя хорошие впечатление о профессиональных качествах создателя строительного проекта.

В настоящее время в мире бизнеса портфолио используется для демонстрации достижений компании, а в сфере фотографии и фотомоделей – как фотоальбом.

Идея использования портфолио в сфере образования появилась в середине 80-х годов в США. После США и Канады идея портфолио стала популярной в Европе и Японии, а в начале 21 века эта идея получила широкое распространение в России, а сейчас она широко распространяется и в Узбекистане.

Портфолио (ингл. – портфель, папка для важных бумаг. франс. презентация, изображение, носитель. итал. – папка с документами) состоит из коллекции документов, образцов работ, фотографий, материалов, позволяющих представить предлагаемые возможности и услуги специалистов.

Портфолио учителя имеет следующие возможности:

- способ фиксации профессиональных достижений и результатов деятельности педагога за определенный период времени;
- комплекс демонстраций достижений в профессиональной сфере за время своей деятельности;
- инструмент, доставляющий учащимся учебные материалы по предмету, преподаваемому учителем;
- система, обеспечивающая учебную коммуникацию педагога и учащихся;
- система контроля процесса обучения и обеспечения обратной связи со студентами.

Портфолио учителя является важным инструментом руководства образовательного учреждения для мониторинга работы учителей и, что более важно, для самоконтроля и самосовершенствования учителей.

Согласно информации различных источников, портфолио учителя – это педагогические качества и достижения учителя, созданные на основе конкретных фактов. Кроме того, в портфолио фиксируются индивидуальные достижения учителя, его участие в различных проектах, студенческих научных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. При этом портфолио педагога охватывает результаты педагогико-психологической диагностики, контрольных заданий и тестов для учащихся по предметам.

С внедрением портфолио формируется многофункциональный инструмент оценки педагогической деятельности и самооценки. В этом случае портфолио помогает решить ряд педагогических задач:

- развитие высокой мотивации в обучении;
- повысить стремление студентов к самостоятельному обучению и работе над собой;
- введение фактора, стимулирующего непрерывное развитие;
- стремиться к эффективному усвоению знаний;
- диагностика результатов педагогической деятельности.

Кроме того, портфолио позволяет учителю более широко и разнообразнее представить свои достижения.

Портфолио может иметь следующие формы:

- сайт-портфолио (портфолио в виде сайта);
- веб-страница (персональная страница на сайте);
- электронная презентация;
- папка результатов.

Помимо наглядности, удобства, четкой структуры ресурсов, электронное портфолио имеет ряд других уникальных особенностей и преимуществ:

- современность;
- скорость (возможность быстро внести необходимое изменение);
- функциональность (возможность продемонстрировать свой опыт большому количеству экспертов, коллег-специалистов, заинтересованных лиц) и

Электронное портфолио помимо наглядности, удобства, четкой структуры материалов имеет ряд других уникальных особенностей и преимуществ:

- современность;
- скорость (возможность быстро внести необходимое изменение);
- функциональность (возможность продемонстрировать свой опыт большому количеству экспертов, коллег-экспертов и заинтересованных лиц), а также зафиксировать свои успехи и создать систематизированную медиатеку цифровых образовательных ресурсов, которая может при этом постоянно пополняться;
- результативность (повышение самооценки учителя, положительное влияние на руководителя и учащихся).

Электронное портфолио учителя многие авторы называют своего рода каким-то сбором документов, находящихся в компьютере. Этот метод можно использовать, но это устаревший метод. Презентационная форма портфолио обеспечивает наглядное представление информации, а форма сайт-портфолио дает возможность получения и поиска дополнительной информации.

В последние годы Интернет очень широко распространился, и сейчас его аудитория очень велика, если портфолио не размещено в интернете в виде сайта-портфолио, считается, что портфолио не создано. Сотни людей не смогут увидеть портфолио, оценить и прокомментировать его услуги, прежние педагогические идеи не будут реализованы. Портфолио, лежащее в папке на компьютере, не имеет ценности для общества. Поэтому желательно размещать портфолио в сети как сайт-портфолио!

Сайт-портфолио педагога – это веб-ресурс, сайт, отражающий профессиональные достижения и индивидуальность участника. Сайт-портфолио учителя может быть частью сайта образовательного учреждения или быть отдельным самостоятельным ресурсом. В этом и других случаях электронное портфолио служит распространению педагогического опыта. Существует несколько вариантов электронного портфолио:

Портфолио достижений - в этом портфолио важность сосредоточена на документах, подтверждающих достижения в деятельности.

Презентационное портфолио представляет собой сборник лучших работ педагога. Это портфолио необходимо при приеме на новую работу, для прохождения собеседования или для участия в различных конкурсах.

Портфолио в форме отчета — это портфолио, в котором содержится информация о проделанной работе и прогрессе, достигнутом в ходе выполнения проекта.

Составное портфолио — охватывает вышеперечисленные виды портфолио и требуется при представлении портфолио учителя.

Заключение

Таким образом, создание национальных электронных портфолио студентов и молодых кадров имеет важное значение не только в экономике, но и в общественно-политической жизни республики. Потому что эта система может послужить исходным фундаментом для развития в нашей республике таких направлений, как «Электронное правительство» и «биопаспорт», популярных в настоящее время в мире.

При наличии у каждого преподавателя вуза полного электронного портфолио, в котором собраны все важные материалы, можно добиться дидактической эффективности, что немаловажно при организации учебного процесса. Кроме того, педагог может самостоятельно использовать свое электронное портфолио и использовать лучшие разработки других педагогов и IT-специалистов. Таким образом, при создании электронного портфолио и наполнении его контентом каждый преподаватель вуза добьется профессионального роста, компьютерного обучения и повышения уровня знаний по своему предмету.

Внедрение электронного портфолио в систему повышения квалификации и переподготовки дает возможность непрерывно отслеживать динамику изменения успеваемости обучающихся и результаты их профессиональной деятельности [9-10].

Литература

1. Ergashev, O. I., & Mirzakarimov, B. A. (2021). Portfolio tizimining tadqiqoti. In central eurasian studies society international scientific online conference on innovation in the modern education system collections of scientific works washington, USA (No. 3 Part 13, pp. 399-401).
2. Ergashev, O. I., Zaynidinov, H., & Shokirov, I. E. (2021). O'zbekiston Respublikasi o'rta ta'lim o'qituvchilarini portfolio tizimini tadqiqoti va ularni ma'lumotini avtomatlashtirilgan monitoring qilish dasturiy ta'minotini yaratish. Polish science journal, 117-119.
3. Isomov, I., Shoymardonov, T., & Obidov, A. (2017). E-Portfolio as a means of upgrading professional competence of pedagogical staff from higher educational institutions. in society. integration. education. Proceedings of the International Scientific Conference (Vol. 3, pp. 472-482).
4. Smolyaninova, O. G., Imanova, O. A., & Trofimova, V. V. (2015). Professional socialization of a student of pedagogical institute of higher education by eportfolio means. In the World of Scientific Discoveries/V Mire Nauchnykh Otkrytiy, 61.
5. Yasynska, E. (2021). Application of “portfolio” for professional training of students in higher educational institutions. The Scientific Heritage, (67-4), 57-59.
6. Альджанова И. (2012). “Ўқув портфолиоси – бўлажак ўқитувчиларда касбий компитентликни шакллантириш воситаси сифатида”. Педагогик таълим журналы, (4), 46-52.
7. Бегимкулов, У. Ш. (2007). Педагогик таълимда замонавий ахборот техноло-гияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. Монография. Т.: Фан, 39.
8. Бударина, А. О., & Локша, О. М. (2018). Использование электронного портфолио в системе педагогического образования как элемента организации цифровой образовательной среды. Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология, (4), 87-95.
9. Кравец, Н. С. (2013). Использование решений cloud computing для создания электронного портфолио студента. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4(3 (64)), 45-48.
10. Мусаева, С. (2013). Портфолионинг мақсад ва моҳияти/Педагогик таълим ж.
11. Рахмонов, З. Р., & Умарова, М. И. (2022). Электрон портфолиони яратиш масалалари. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2(Special Issue 2), 110-116.
12. Умаров, Ш. А., & Умарова, М. И. (2021). Понятие о древовидных структуры данных. Интернаука, (5-1), 9-12.
13. Шефер, О. Р., Носова, Л. С., & Лебедева, Т. Н. (2019). Электронное портфолио в системе подготовки студентов бакалавриата к будущей профессиональной деятельности. Информатика и образование, (2), 56-62.
14. Шоймардонов Т. (2017). Педагог кадрлар малакасини ошириши ва касбий фаолияти мониторингини ташкил этишнинг электрон тизими. Автореферат. Т. Академия ноширлик маркази.
15. Эргашева, Ш. М. (2018). Использование инновационных технологии по подготовке педагогических кадров. Теория и практика современной науки, (6), 692-694.

ОГЛАВЛЕНИЕ

- [КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ИК - СВЕТОДИОДОВ](#)
Аббос Кулдашов, Мухиддинжон Тиллабоев 3-10
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛИО](#)
Зафар Рахмонов, Муножатхон Умарова 11-17
- [МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ НА ТЕМУ «ПРИЁМЫ СТРЕЛБЫ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЕ»](#)
Расулбек Мойдунов, Алийма Маматкасымова, Сонунбубу Асанова..... 18-22
- [МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОКРАЩЕНИЯ ШРИФТА БРАЙЛЯ](#)
Акмаль Ахатов, Шох Аббос Улугмуродов..... 23-29
- [СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ В РАЗВИТИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ УЗБЕКИСТАНА](#)
Сарвар Саламов..... 30-37
- [ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ПРОЦЕССУ И ОБРАБОТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ](#)
Нурилло Мамадалиев 38-42
- [ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОКТОГУЛЬСКОЙ ГЭС](#)
Эльмира Адылова, Гулзат Омурбекова , Ысламидин Ташполотов 43-48
- [ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЯЗЫКА PYTHON В МЕДИЦИНЕ](#)
Урмат Аттокуров , Гулнарида Жалилова , Алийма Маматкасымова 49-54

TABLE OF CONTENTS

- [QUALITY CONTROL AND LIFE PREDICTION OF IR LEDS](#)
Abbos Kuldashov, Muxiddinjon Tillaboyev 3-10
- [RESEARCH ON CREATION AND USE OF ELECTRONIC PORTFOLIO](#)
Zafar Rakhmonov, Munozhathon Umarova 11-17
- [METHODOLOGY FOR USING MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN FIRE TRAINING ON THE TOPIC "SHOOTING TECHNIQUES FROM SMALL ARMS"](#)
Rasulbek Moidunov, Aliyma Mamatkasymova, Sonunbubu Asanova 18-22
- [MACHINE LEARNING FOR BRAILLE CONTRACTION PREDICTION](#)
Akmal Akhatov, Shokh Abbas Ulugmurodov 23-29
- [IMPROVING CUSTOMS SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN TRADE](#)
Sarvar Salamov 30-37
- [FORMATION OF CRITERIA AND LIMITATIONS FOR THE PROCESS AND PROCESSING OF TV IMAGES](#)
Nurillo Mamadaliev 38-42
- [RESEARCH OF THE PARAMETERS OF THE HYDROPOWER POTENTIAL OF THE TOKTOGUL HPP](#)
Elmira Adylova, Gulzat Omurbekova , Yslamidin Tashpolotov 43-48
- [BIG DATA PROCESSING USING PYTHON IN MEDICINE](#)
Urmat Attokurov , Gulnarida Zhalilova , Aliyma Mamatkasymova 49-54

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:
150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:
chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:
<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года Агентством
информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики
Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский
